

GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES: DESAFIOS PARA A INDÚSTRIA 4.0

Deixe um comentário / Caderno de Ciências Exatas e da Terra, Caderno de Ciências Sociais Aplicadas / Por Revista F&T

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS: CHALLENGES FOR INDUSTRY 4.0

10.5281/zenodo.6564934

Autores:

Anderson P. P. de Mor¹

Fernando Henrique A. de Souza²

José Luciano S. Lima³

Luci M.M. Bonini⁴

Roberto A. Rodrigues⁵

RESUMO:

Estuda-se a gestão do conhecimento nas organizações. São objetivos deste trabalho: identificar e descrever a opinião de cidadãos sobre a gestão do conhecimento de colaboradores; estudar o conceito de gestão do conhecimento nas empresas e de indústria 4.0 e como se passa de aprendizagem organizacional para uma organização que aprende. A presente pesquisa é de natureza exploratório-descritiva de abordagem quanti-qualitativa de corte transversal. Trata-se de pesquisa de opinião da qual participaram 25 cidadãos com mais de 18 anos. Os dados foram coletados a partir de um questionário elaborado para atingir os objetivos da pesquisa e foram disponibilizados no Google forms, entre março e abril de 2022. As respostas abertas foram analisadas qualitativamente e as respostas quantitativas foram analisadas por meio de estatística descritiva e apresentadas por meio de gráficos e tabelas. Os resultados demonstraram que algumas empresas estão avançando na implementação de tecnologias e que seus colaboradores acreditam que é importante que cada organização reconheça aqueles que se preocupam com o aperfeiçoamento e com a formação continuada. Concluiu-se que o conhecimento explícito deve ser uma política empresa em busca da inovação e da busca para a melhoria da tecnologia em

todos os setores, a fim de que esse conhecimento, devidamente racionalizado possa se transformar em conhecimento tácito, com a criação de uma coach para cada setor, de modo que se possa auxiliar e ensinar o funcionamento de diferentes processos, avaliando o nível de aprendizado.

Palavras-chave: Organização que aprende. Aprendizagem organizacional. Conhecimento explícito. Conhecimento tácito.

ABSTRACT:

Knowledge management in organizations is studied in this paper. The objectives of this work are to identify and describe the opinion of citizens on employee knowledge management; study the concept of knowledge management in companies and industry 4.0 and how to move from organizational learning to a learning organization. The present research is exploratory-descriptive in nature with a cross-sectional quantitative-qualitative approach. This is an opinion poll in which 25 citizens over 18 years of age participated. Data were collected from a questionnaire designed to achieve the research objectives and were made available on Google forms, between March and April 2022. Open-ended responses were qualitatively analyzed, and quantitative responses were analyzed using descriptive statistics and presented through graphs and tables. The results showed that some companies are advancing in the implementation of technologies and that their employees believe that it is important for each organization to recognize those who care about improvement and continuing education. It was concluded that explicit knowledge must be a company policy in search of innovation and the search for the improvement of technology in all sectors, so that this knowledge, properly rationalized, can be transformed into tacit knowledge, with the creation of a coach for each sector, so that one can help and teach the operation of different processes, assessing the level of learning.

Key words: Organization that learns. Organizational learning. Explicit knowledge. Tacit knowledge.

1. INTRODUÇÃO

A Gestão do Conhecimento é importante em todos os setores da sociedade, pois, com os avanços tecnológicos, é cada vez maior a necessidade de se buscar a inovação e aumentar a capacidade de produzir e compartilhar conhecimento de valor para as empresas e para o país (TERRA, s/d).

A contratação de uma pessoa com competências e habilidades específicas para os diferentes setores de uma organização é um processo que demanda tempo e pesquisa. Treinamento e desenvolvimento são fundamentais quando se faz necessário instruir e tirar dúvidas sobre procedimentos também, uma vez que é necessário deixar todos os colaboradores em sintonia a fim de se tenha um amplo conhecimento sobre seu setor de operação.

Muitas empresas acabam deixando as atividades de seus colaboradores monótonas, não deixando que esses conheçam os diversos processos mantidos na empresa, o que teria uma melhora

significativa e despertaria o interesse dos demais, tendo oportunidade de migrar em outras áreas quando for possível (MOREIRA; QUEIROZ, 2007).

O principal desafio das empresas está em como se tornarem mais eficientes operacionalmente, procurando a produtividade, mas poucas empresas acabam pensando que para que a maioria das máquinas funcionem com maior eficiência dependem de seres humanos preparados, por isso a importância do investimento e estimulação no aprendizado de seus funcionários (COSTA, 2008).

A problemática que emerge nesse estudo é: como os colaboradores veem uma empresa que investe em treinamento ou que recompensa os que buscam a formação continuada? Em que medida o conhecimento é importante nas organizações, principalmente quando se busca investir em tecnologias e no paradigma da quarta revolução industrial?

A fim de se responder a estas questões, traçaram-se como objetivos deste trabalho: identificar e descrever a opinião de cidadãos sobre a gestão do conhecimento de colaboradores; estudar o conceito de gestão do conhecimento nas empresas e de indústria 4.0 e como se passa de aprendizagem organizacional para uma organização que aprende.

2. GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS ORGANIZAÇÕES

A gestão do conhecimento parte da premissa de que todo o conhecimento existente nas organizações, na cabeça das pessoas, nas veias dos processos e no coração dos departamentos, pertence também à organização. Em contrapartida, todos os colaboradores podem usufruir de todo o conhecimento presente na organização (LUCHESI, 2012, p. 1).

Luchesi (2012):

Com este pensamento em vista, entende-se que com o avanço das tecnologias da informação e comunicação a gestão do conhecimento dentro das organizações deve ser planejada de modo que seus colaboradores usem em benefício corporativo e gerem inovação (SILVA *et al.*, 2015).

A gestão do conhecimento numa organização precisa estar em consonância com a cultura e a estrutura organizacional, levando-se em conta as práticas de gestão de recursos humanos, o impacto das tecnologias, principalmente com o advento da indústria 4.0. O aprendizado contínuo e comprometido com os resultados se deve diante das dificuldades impostas pela inovação. Assim, práticas de administração de pessoas devem prever novas formas de recrutamento e de seleção de pessoal, planos de carreiras, treinamentos e remuneração, visando à melhoria da capacidade de uma empresa de atrair e reter talentos (TERRA, s/d).

Além disso, a aprendizagem organizacional pode ser complementada por uma dimensão cultural, composta por valores ou posturas organizacionais com a inclusão de uma agenda de planejamento, levando os colaboradores a adquirirem conhecimentos, valores, comportamentos e habilidades por meio da educação continuada, superando assim velhos conceitos e práticas (BELINSKI *et al*, 2020).

Na medida em que sistemas integrados, banco de dados, compartilhamento de conhecimento, ferramentas que reduzem barreiras de tempo e espaço e de comunicação, o ambiente organizacional se alinha com o “avanço nas teorias da administração uma vez que suas práticas gerenciais estão associadas a processos individuais e coletivos de criação, aprendizado e inovação.” (TERRA, s/d, p.5). Assim, segundo o autor é possível manter o equilíbrio entre o trabalho de cada um e o da coletividade.

Nonaka e Toyama (2015) defendem que criação do conhecimento começa com a socialização, que é o processo de conversão de novos conhecimentos tácitos por meio de experiências compartilhadas na interação social do dia a dia. Como o conhecimento tácito é difícil de formalizar e muitas vezes específico de tempo e espaço, o conhecimento tácito pode ser adquirido apenas por meio de experiência direta compartilhada, como passar tempo juntos ou viver no mesmo ambiente, tipicamente um aprendizado tradicional onde os aprendizes aprendem o conhecimento tácito necessário em seu ofício por meio de experiências práticas. Pode-se compartilhar o conhecimento tácito de clientes, fornecedores e até concorrentes, criando empatia com eles por meio da experiência compartilhada. Assim, as rotinas fazem parte do conhecimento tácito porque são desenvolvidas em estreita interação ao longo do tempo.

Em seguida, os autores explicam que o conhecimento explícito é coletado de dentro ou de fora da organização e então combinado, editado ou processado para formar um conhecimento explícito mais complexo e sistemático por meio do processo de combinação. Esse conhecimento é disseminado entre os membros da organização com o uso criativo de redes de comunicação informatizadas e bancos de dados em larga escala podem facilitar esse modo de conversão de conhecimento (NONAKA; TOYAMA, 2015)

2.1 Indústria 4.0 e os desafios para uma organização que aprende

Bartodziej (2017) descreve o processo de industrialização com a introdução de equipamentos de fabricação mecânica no final do século 18, com desenvolvimento da máquina a vapor, passando-se de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. O autor ainda explica que essa transformação foi seguida por uma segunda revolução industrial que começou por volta da virada do século XX, e envolveu a produção em massa de bens com a chegada da energia elétrica e se tornou emblemática com a implementação da linha de montagem de Ford e os procedimentos de gestão científica, o taylorismo.

A terceira revolução ainda está presente, mas está se transformando suavemente em uma nova era de industrialização – a quarta revolução industrial, onde se depara com a Indústria 4.0, que traz em si a transformação da manufatura industrial por meio da digitalização e exploração das potencialidades das novas tecnologias. Trata-se de um sistema flexível que permite produtos individualizados e personalizados.

Existem muitas controvérsias acerca dos efeitos da evolução tecnológica no emprego, nos salários e no trabalho, trazendo inovação em maquinário, precisando da qualificação dos colaboradores tenham o entendimento para manusear tais máquinas (TELES; CALDAS, 2019).

A indústria 4.0 traz mudanças no cenário corporativo fazendo com que emergjam novas áreas de trabalho, novos postos que possam, por seu turno, despertar conflitos dentro de diversos setores industriais, pois, muitos têm dificuldade de aprender operar máquinas, de fazer essa interação entre o ser humano e a tecnologia (BELINSKI *et al.*, 2020).

A revolução digital pode trazer uma série de benefícios, incluindo: suporte para as tarefas diárias de administração e negócios, suporte para processos complexos de tomada de decisão, aquisições ficarão mais focadas em decisões e atividades estratégicas

O foco da Indústria 4.0 está em produtos tecnológicos, procedimentos e processos mais ágeis, em ambientes complexos e sujeitos a disrupções e desvios. Um de seus objetivos é conectar seres humanos, máquinas e equipamentos em uma grande rede de comunicação, visando mobilidade, flexibilidade e o estabelecimento de redes inteligentes, promovendo integração vertical e horizontal (BELINSKI *et al.*, 2020).

Atualmente, a Indústria 4.0, também conhecida como Quarta Revolução Industrial, usa instrumentação ultramoderna para dar suporte à tecnologia, validar o uso contínuo de IoT e sistemas relacionados à inteligência artificial, além de sistemas cibernéticos revolucionários. Assim, o impacto da tecnologia nas relações pessoais e sociais é facilmente perceptível em todos os momentos (FERRAZ, 2021).

3. MATERIAIS E MÉTODO

A presente pesquisa é de natureza exploratório-descritiva de abordagem quanti-qualitativa de corte transversal. As pesquisas exploratórias visam a uma maior familiaridade do pesquisador com o tema, que pode ser construído com base em hipóteses ou intuições, já as pesquisas descritivas fazem uma análise minuciosa e descritiva do objeto de estudo, como, por exemplo, população, empresa, governo, situação-problema. Investe-se na coleta e no levantamento de dados qualitativos, mas, especialmente quantitativos (FERNANDES; GOMES, 2003). A pesquisa é considerada pesquisa de opinião e de acordo com a Resolução 510 de 2016 da CONEP – Coordenação Nacional de Ética em Pesquisa, não necessita de parecer de aprovação do CEP¹.

Foram sujeitos da pesquisa 25 cidadãos com mais de 18 anos. Utilizou-se para a coleta de dados o método Bola de Neve (VINUTO, 2014). Este método é “uma forma de amostra não probabilística que utiliza cadeias de referência” (VINUTO, 2014, p. 203).

Os dados foram coletados a partir de um questionário elaborado para atingir os objetivos da pesquisa e forma disponibilizados pelo Google forms , entre março e abril de 2022. O instrumento de coleta foi enviado pelas redes sociais Whatsapp e via e-mail utilizando-se os contatos do pesquisador, cada participante era convidado a enviar o instrumento para mais dois e assim por diante

As respostas abertas foram analisadas qualitativamente e as respostas quantitativas foram analisadas por meio de estatística descritiva e apresentadas por meio de gráficos e tabelas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Hoje, o conhecimento e a capacidade de criar e utilizar o conhecimento são considerados a fonte mais importante de vantagem competitiva e sustentável de uma empresa, porém, parece que ainda se está longe de compreender o processo pelo qual uma organização cria e utiliza o conhecimento (NONAKA e TOYAMA, 2015).

Os 25 participantes da pesquisa estavam assim distribuídos: 21 (85%) do gênero masculino e 4 (16%) do gênero feminino. As idades variaram entre 18 a mais de 50 anos, assim discriminados de 31 a 40: 48%, o maior número de participantes: de 41 a 50 anos: 20%; de 18 a 24 anos 16%; de 25 a 30 anos 8% e de 25 a 30 anos 8%. Entendeu-se que embora fossem poucos participantes, eles estavam bem distribuídos em idades diversificadas.

Quanto à escolaridade, os resultados ficaram bem variados também: 36%, cursando ensino superior e 36% com ensino superior completo; 20% ensino Médio e 4% para o Ensino Fundamental e 4% para Pós-graduação.

Os participantes eram moradores de diferentes cidades: Ferraz de Vasconcelos 5; Mogi das Cruzes: 1, Suzano: 6, Itaquaquetuba: 2; Osasco: 1; São Paulo: 6 e Santo André 1.

96% dos participantes eram trabalhadores, apenas 1 participante do gênero masculino, com mais de 50 anos, afirmou não trabalhar, neste sentido ele não concluiu as respostas para as demais perguntas do questionário recebido.

Na descrição do ramo da empresa em trabalhavam, e cargos o quadro 1, deixa claro separados por gênero, tipo de empresa e cargo:

Quadro 1. Gênero, ramo da empresa em que trabalha e cargo

--	--	--

Gênero	O ramo da empresa?	Cargo
Feminino	Advocátício	Assistente administrativo
Feminino	Edtech – Educação digital	Assistente administrativo
Feminino	Indústria de Brinquedos	Líder de produção
Feminino	Serviço de Atendimento ao Cliente	Supervisor
Masculino	Construção civil	½ oficial hidráulica
Masculino	Indústria	Torneiro mecânico
Masculino	Indústria	Ajustador mecânico
Masculino	Industria Química	Supervisor Industrial
Masculino	Logística e consultoria financeira	Consultor
Masculino	Manutenção	Técnico Metrologista
Masculino	Metalúrgica	Tecnólogo em Processos
Masculino	Papel	Técnico em Segurança do Trabalho
Masculino	Pneumático	Líder de Utilidades
Masculino	Propaganda e MKT	Gestor de Suprimentos
Masculino	Vidreiro	Operador de forno de fusão
Masculino	Vidreira	Técnico Mecânico
Masculino	Vidreira	Inspetor controlador
Masculino	Vidreira	Ajustador
Masculino	Vidreira	Mecânico de manutenção
Masculino	Vidreira	Op. De máquina
Masculino	Vidro	Inspetor Controlador
Masculino	Vidro	Ajustador
Masculino	Vidro	Ajustador
Masculino	Vidro	Fresador

Quando questionados se a empresa em que trabalham investem em tecnologia, as respostas foram: 56% disseram que sim; 28%, não e 16% não souberam responder.

Com o advento da era da informação, a sociedade deve adaptar e integrar conceitos relacionados à nova ordem econômica, em que o foco principal é buscar atualizações em produtos, processos e práticas de gestão, o que se soma ao fato de que um negócio só pode existir em uma economia em constante expansão, nesse contexto, as organizações também passam por um processo de transformação em que o conhecimento desempenha um papel preponderante como viabilizador de inovação e transformação e, portanto, é fundamental para a continuidade do negócio SILVA *et al.*, 2015).

Dando sequência a essa questão, perguntou-se se o cargo de cada um exigia o conhecimento de tecnologias tais como máquinas que precisam ser programadas, internet das coisas, computadores entre outros e assim ficaram as respostas (fig.1).

Figura 1. Exigência de conhecimento de tecnologias para os cargos exercidos

A Indústria 4.0, para Forcina *et al.* (2021), é possibilitada pelos chamados “nove pilares” de tecnologia avançada, juntamente com mudanças relevantes na gestão de manufatura e recursos humanos. Tais tecnologias são capazes de converter uma fábrica convencional em uma fábrica “inteligente”, caracterizada pela automação e processos de fabricação otimizados, entre elas: 1) Internet Industrial das Coisas (IoT); 2) Big Data; 3) Integração horizontal e vertical de sistemas; 4) Simulações; 5) Nuvens; 6) Realidade Aumentada; 7) Robôs Autônomos; 8) Impressão 3D e 9) Segurança Cibernética.

De acordo com a figura 1, os participantes já utilizam tecnologia, que em parte, abre caminho para as Smart Factory, como também é chamada a Indústria 4.0. Assim, entende-se que a qualificação e o desenvolvimento profissional contínuo da Indústria 4.0 é, atualmente, prioritário, no entanto, a aprendizagem organizacional é uma questão que deve ser abordada em toda a sua complexidade, implicando em inovações na formação acadêmica e no desenvolvimento profissional contínuo, pois a ideia de aprendizagem é muito mais ampla do que apenas a formação, uma vez que envolve o desenvolvimento de competências e aprendizagem ao longo da vida (BELINSKI *et al.*, 2020).

Em seguida, questionados se as empresas ofereciam treinamentos 40% afirmaram que sim, e 60%, não recebem treinamentos. Essa questão deu sequência a outra, que era buscar se a empresa oferecia algum plano de carreira, aos que 48% responderam sim e 52%, não. Diante deste quadro, expõe-se na figura 2, como os participantes respondem à questão: Sua empresa promove os colaboradores que fazem cursos dentro e fora dela?

Figura 2. Empresas que promovem colaboradores que fazem cursos dentro ou fora dela.

Sua empresa promove os colaboradores que fazem cursos dentro e fora dela?

25 responses

Os profissionais que desbravam e triunfam na era da tecnologia terão mais confiança no mercado de trabalho em benefício dos indivíduos e da sociedade como um todo (FERRAZ, 2021).

O foco principal do aprendizado na Indústria 4.0 é a digitalização, seguido pelos seguintes desafios: integração horizontal, implantação de engenharia digital entre parceiros, integração vertical, estabelecimento de novas infraestruturas sociais e implantação de sistemas de produção ciber-físicos. Ela pressupõe a existência de práticas de gestão como a filosofia enxuta, a participação dos funcionários na tomada de decisões e a troca de conhecimento entre os funcionários, entre outras (BELINSKI *et al.*, 2020).

Finalmente pediu-se a opinião dos participantes a respeito de empresas que promovem os colaboradores que se engajam em treinamentos para melhoria de suas competências e habilidades, e assim ficaram as opiniões dos participantes:

- *Investir na capacitação dos funcionários é fundamental para uma empresa se manter no mercado de trabalho. Por meio de treinamentos e aperfeiçoamentos, é possível desenvolver habilidades específicas nos colaboradores, garantindo que eles estejam preparados para atender aos objetivos da organização.*
- *Muito importante, para que o mesmo possa aplicar conhecimento obtido.*
- *É de grande importância para ambas as partes, tendo como principal tomada de melhorias o desenvolvimento profissional do colaborador, permitindo que o mesmo busque e aumente o seu potencial dentro da organização com satisfação na obtenção de uma melhor qualidade de vida profissional e pessoal. Para empresa é fundamental o investimento em cursos para os colaboradores, pois as mesmas buscam se manter no mercado de trabalho que a cada dia de torna mais concorrido devido as novas tecnologias. Com a junção das duas partes, sendo funcionários e empresa, respectivamente qualificação profissional e tecnologia é possível chegar a satisfação de ambas as partes, promovendo interação, comprometimento e desenvolvimento dos outros setores da empresa.*
- *Extremamente importante para incentivar o estudo e crescimento pessoal e profissional.*
- *Acredito que funcionários com um maior conhecimento ajuda a empresa crescer, e isso traz benefícios para ambas as partes.*
- *Apenas os cursos não são diferencial para promoções. Através de experiências práticas e de diversos outros aprendizados cremos que o comportamento das pessoas é mais relevante do que a capacitação técnica.*
- *O maior ativo na empresa é o quadro de funcionários, promovendo-os quanto a qualificação a empresa gera valor interno e não os perde para outras empresas.*
- *Muito importante para o desenvolvimento do colaborador e da empresa.*
- *Uma empresa com colaboradores mais engajados na melhoria continua*
- *Motivação e crescimento profissional e pessoal.*
- *Acho de extrema importância, uma vez que essa tendência está se tornando cada vez mais presente nas empresas.*
- *São empresas com gestão eficiente e promovendo os colaboradores automaticamente as empresas se promovem no mercado.*
- *Acredito que investe no capital humano. Retendo esses colaboradores*
- *Importante devido o colaborador se manter sempre motivado*
- *Os colaboradores devem se sentirem satisfeitos e motivados com os esforços feitos por eles, cada vez mais que um colaborador desenvolve suas habilidades mais retornos ele trás para a empresa por isso deve ser promovido; porém não só depende dos treinamentos, mas também dos trabalhos desenvolvidos.*
- *Empresas que investem nos funcionários alcançam índices de crescimento e lucratividade muito maiores. Isso porque as organizações dependem diretamente de profissionais engajados e dispostos para que o seu produto ou serviço tenha um alto padrão de qualidade.*
- *Bom pois isso é incentivador*

- *Isso estimula o colaborador a cada vez mais procurar se desenvolver na sua função e em outras, pois ele sabe que vai ser reconhecido por isso.*
- *A Empresa que tem essa política ela cresce junto com os colaboradores e os mantém motivados.*
- *Muito importante e incentivador.*
- *Na minha opinião ela sempre tem uma boa visão quem procura crescer e buscar novos conhecimentos.*
- *Na minha opinião é que a empresa vê todos os esforços pra quem busca crescer e mostra resultado.*
- *São empresas ótimas, com baixa rotatividade no seu quadro de funcionários, mantendo sempre uma melhoria contínua em seu processo*

Conforme explicam Nonaka e Toyama (2015), o conhecimento explícito é coletado de dentro ou de fora da organização e então combinado, editado ou processado para formar um conhecimento explícito mais complexo e sistemático por meio do processo de Combinação, para assim ser disseminado entre seus membros. Essa disseminação deve ser pautada em diferentes canais digitais, criação de protocolos e outras formas de comunicação que sejam eficientes a fim de o conhecimento seja compartilhado entre todos.

Os autores acrescentam a esse pensamento o de que o conhecimento explícito criado e compartilhado em toda a organização é então convertido em conhecimento tácito pelos indivíduos por meio do processo de internalização. Essa etapa pode ser entendida como práxis, onde o conhecimento é aplicado e utilizado em situações práticas e se torna a base para novas rotinas. Assim, o conhecimento explícito, como conceitos de produtos ou procedimentos de fabricação, deve ser atualizado por meio de ação, prática e reflexão para que realmente se transforme num conhecimento de todos (NONAKA; TOYAMA, 2015).

A organização que aprende, ou, para Senge (1987) o futuro de uma organização de sucesso está no comprometimento e na capacidade de aprender em todos os níveis, assim como dito anteriormente: conhecimento explícito compartilhado, transformado em conhecimento tácito, nas ações, nas práticas e retroalimentado pelo conhecimento explícito novamente e assim sucessivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo tinha como objetivos identificar e descrever a opinião de cidadãos sobre a gestão do conhecimento de colaboradores; estudar o conceito de gestão do conhecimento nas empresas e de indústria 4.0 e como se passa de aprendizagem organizacional para uma organização que aprende.

Entende-se que os objetivos foram atingidos uma vez que os resultados demonstraram que colaboradores de modo geral, dão importância a uma organização que está preocupada como a

formação continuada, pois a expansão tecnológica é inevitável.

Como gerenciar esse conhecimento é um grande desafio, uma vez que se deve investir nos colaboradores de modo que possa garantir a sua permanência e ao reter esses talentos, tem-se um aumento da produtividade e conseqüentemente da motivação de todos os envolvidos em todo o processo de produção.

O conhecimento explícito deve ser uma política empresa em busca da inovação e da busca para a melhoria da tecnologia em todos os setores, a fim de que esse conhecimento, devidamente racionalizado possa se transformar em conhecimento tácito.

Concluiu-se que, com base no conhecimento tácito, pode-se fazer com que cada setor tenha um coach que possa auxiliar e ensinar o funcionamento de diferentes processos, avaliando o nível de aprendizado. Essa avaliação pode fazer com que haja a evolução desse trabalhador para atuar em outro setor da empresa, pois entende-se ser de grande importância a rotação de colaboradores, trazendo novos desafios para ele, mas também o tirando da monotonia e fazendo com que possam opinar sobre sugestões de mudanças para melhora de produção.

Este estudo tem limitações uma vez que o número de participantes é pequeno. Embora tenha-se uma pequena visão do posicionamento dos participantes, uma ampliação dessa visão é possível em diferentes partes do país.

REFERÊNCIAS

BARTODZIEJ, C.J. The concept Industry 4.0. In: The Concept Industry 4.0. **Best Masters. Springer Gabler, Wiesbaden**. 2017. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-3-658-16502-4_3. Acesso: 2 de maio de 2022.

BELINSKI, R. PEIXE, A.M.M.; FREDERICO, G.F. Organizational learning and Industry 4.0: findings from a systematic literature review and research agenda. 2020. **Benchmarking: An International Journal**. Emerald Publishing Limited . 2020. DOI 10.1108/BIJ-04-2020-0158. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/1463-5771.htm>. Acessado em 2 de maio de 2022.

COSTA, N.P. **Transferência de aprendizagem para o trabalho: um estudo em empresa supermercadista do Distrito Federal**. 2008. 48 f. Monografia (Especialização em Gestão de Pessoas)-Universidade de Brasília, Brasília, 2008.

FERNANDES, L. A.; GOMES, J. M. M. **Contexto**, Porto Alegre, v. 3, n. 4, 1o semestre 2003. Relatórios de pesquisa nas ciências sociais: Características e modalidades de investigação. **ConTexto**, Porto Alegre, v. 3, n. 4, 1o semestre 2003. ISSN (Impresso): 1676-6016 ISSN (Online): 2175-8751.

FERRAZ, F.H.C. A indústria 4.0 no contexto tecnológico e social. **Rev. de Engenharia e Tecnologia**. V. 13, no. 1, Março de 2021.

FORCINA, A.; INTRONA, V.; SILVESTRE, A. Enabling technology for maintenance in a smart factory: a literature review. **Procedia computer Science** 180. 2021.

LUCHESI, E.S.F. Gestão do conhecimento nas organizações. **Notas Técnicas**. Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) São Paulo. NT 221. 2012.

MOREIRA, D.A.; QUEIROZ, A.C. **Inovação organizacional e tecnologia**. São Paulo; Thomson; 2007.

SILVA, C.F.; SABBADINI, F.S.; DESIDÉRIO, M. Teoria da criação do conhecimento organizacional: o caso da empresa no setor químico. **Rev Eletrônica de Administração**. V.14. no. 1, jan-jun 2015.

TELES, N; CALDAS, J.C. Tecnologia e Trabalho no século XXI: uma proposta de abordagem. **Centro de Estudos Sociais**. Laboratório Associado da Universidade de Coimbra. 2019.

TERRA, J.C.C. **Gestão do conhecimento**: grande desafio empresarial. Terra Forum consultores. s/d.

NONAKA, I.; TOYAMA, R. The knowledge-creating theory revisited: Knowledge creation as a synthesizing process. **Knowl Manage Res Pract** 1, 2–10 2003.

<https://doi.org/10.1057/palgrave.kmrp.8500001>

VINUTO, Juliana. A amostragem em bola de neve na pesquisa qualitativa: um debate em aberto. **Temáticas**, Campinas, 22, (44): 203-220, ago/dez. 2014.

1 Art. 1o. Esta Resolução dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais cujos procedimentos metodológicos envolvam a utilização de dados diretamente obtidos com os participantes ou de informações identificáveis ou que possam acarretar riscos maiores do que os existentes na vida cotidiana, na forma definida nesta Resolução.

Parágrafo único. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP: I – pesquisa de opinião pública com participantes não identificadas;

1 Estudante do curso de Gestão da Produção Industrial da Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos. E-mail: anderson.ppmoraes21@gmail.com.

2 Estudante do curso de Gestão da Produção Industrial da Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos. E-mail: manciofernando31@gmail.com.

3 Estudante do curso de Gestão da Produção Industrial da Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos. E-mail: jlslluciano@gmail.com.

4 Dra. em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, docente

na Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos. E-mail: lucibonini@gmail.com
5 Mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes e Bacharel em Administração
pela Universidade Braz Cubas. Coordenador do curso de Gestão da Produção Industrial da
Faculdade de Tecnologia de Ferraz de Vasconcelos. E-mail:

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)